

MENINGIT ODDIY BOSH OG`RIG`IMI YOKI JIDDIY HASTALIK?

Karimova Ra'no Abdumalik qizi
Andijon viloyati Buloqboshi tumani
11-maktab biologiya fani o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14918235>

“Vahima yarim kasallikdir, xotirjamlik yarim sog`liqdir. Sabr esa shifoning boshlanishi.”
(Ibn Sino)

Annotatsiya. Ushbu maqolada yosh onalarimiz va yurtimizning har bir onalikka davogar ayollari uchun muhim bo`lgan, bola parvarishi va uning salomatligi yo`lida ularga asqotadigan ma`lumotlar keltirilgan. Quyida siz uchun meningit hastaligi haqida batafsil ma`lumotlar keltirilgan va siz undan xabardor bo`lib, hastalikni oddiy bosh og`rig`idan bemalol farqlay olasiz!

Kalit so`zlar: meningit, meningokokk, meningokokk infeksiyasi, birlamchi meningit, ikkilamchi meningit, nazofaringit, meningokokksemiya.

Abstract. This article provides information that can help young mothers care for their children and their health. The following is detailed information about meningitis for you and you can easily differentiate the disease from a normal headache by being aware of it.

Keywords. meningitis, meningococcal, meningococcal infection, primary meningitis, secondary meningitis, nasopharyngitis, meningococemia.

Kirish. Meningit hastaligi haqida barcha dastlabki tushunchani 8-sinfda “Odam va uning salomatligi” fanidan o`qib o`rganadi. Ammo bu yerda kasallik haqida ko`p ma`lumot berilmagan. Meningit xastaligi yosh bolalarda ko`p uchrashligi va oddiy bosh og`rig`iga judda o`xshab ketishi, shu sababli ba`zan onalar bunga befarq bo`lib kasallikni o`tkazib yuborishlari, ya`ni kechiktirib payqashlari ko`p uchraydi. Bizning iqlimi issiq keladigan yoz oylarimizda bolalar va yoshlarning suv havzalariga cho`milishga ko`p borishlari bu hastalik uchun keng imkoniyat yaratadi, shu sababli hastalik haqida ko`proq ma`lumot berishga harakat qildik.

Asosiy qism. Meningit (yunoncha: *meninx* – miya pardasi) – bosh va orqa miya pardalarining yallig`lanishi bo`lib, uni turli mikroorganizmlar qo`zg`atadi. Mustaqil kasallik sifatida paydo bo`ladigan *birlamchi meningit* va asoratlar sifatida yoki infeksiya o`tishi, masalan; o`rta quloq, burun yondosh bo`sliqlarining yallig`lanishi, gripp, qizamiq, tepki, sil, zaxm oqibatida kelib chiqadigan *ikkilamchi meningit* farq qilinadi.

Chivin va kanalar yuqtiradigan qator infeksiyon kasalliklar (ensefalit, meningo – ensefalitlar) da ham meningit kuzatiladi. Kasallik meningit bilan og`rigan bemor yoki uning qo`zg`atuvchilarini tashib yuradigan kishilardan (ular bilan so`zlashganda, o`pishganda, shuningdek be`mor aksirganda, yo`talganda) yuqadi. Meningit aksariyat hollarda yuqori nafas yo`llari yallig`langan kishilarga yuqadi. Kasallik to`satdan boshlanadi, badan uvushib, tana harorati 38 – 40C gacha ko`tariladi. Bemor damba- dam qusadi ovqat esa-emas ham, bezovtalanadi. Kattaroq bolalar boshi qattiq og`riyotganligidan shikoyat qiladi, yosh bolalar esa og`riqdan chinqirib yig`laydi, talvasa tutishi ham mumkin, keyin bemor bo`shashadi, karaxt bo`ladi. Es- hushi kirdi- chiqdi bolib turadi, tashqi ta`sirlarni: kuchli yorug`lik, qattiq tovush,

shovqin- suronni ko'tara olmaydi, boshini butunlay berkitib oladi. Meningitning og'ir hilida boshini orqasiga engashtirib, oyoqlarini yig'ib qorniga tortib yotadi. Bo'ynini togirlab qo'yilmoqchi bo'linsa, qattiq og'riq sezadi. Bemorning terisi bo'zaradi, labi va atrofi ko'karadi, nafas olishi tezlashadi.

Ikkilamchi meningit asta-sekin avj oladi: darmon quriydi, bosh og'riydi, biror yuqumli kasallik bilan birga kelganda bemor tobora madorsizlanadi. Umumiy axvoli og'irlashadi.

Meningitning hamma hilida ham bemorni albatta shifoxonaga yotqizish kerak. U erda orqa miya suyuqligi tekshiriladi, bu diagnostika va davo axamiyatiga ega. Ba'zan kasallik surunkali kechishi va asoratlari: bosh og'rig'i, g'illaylik, quloqning og'irlashuvi, tutqanoq tutishi, bosh miya istisqosi va boshqalarda yuzaga kelishi mumkin.

Meningokokk (yunoncha: *menigos* — miya qobig'i va *kokkos* – don ma'nolarini anglatadi.) – epidemik serebrospinal meningit kasalligini qo'zg'atuvchi mikroorganizmdir va u juft shar (diplokokk) ko'rinishida bo'ladi.

Meningokokk infeksiyasi – meningokokklar qo'zg'atadigan yuqumli kasalliklar. Meningokokklar kasallik yuqqan kishi, bemor yoki bakteriya tashuvchida bo'ladi. Meningokokk infeksiyasi burun va halqum shilliq pardasining yallig'lanib zararlanishi (nazofaringit), bosh miya yumshoq pardasining yiringli yallig'lanishi (yiringli meningit) yoki miya moddasining miya pardasi bilan birgalikda yallig'lanishi (meningoensefalit) yoki meningokokklar qonga tushganda ro'y beradigan meningokokksemiya sifatida o'tishi mumkin. Aksariyat hollarda ayni bir bemorda kasallikning ko'rsatib o'tilgan hamma formalari avj oladi. Ko'pincha kasallik alomatlari bo'lmagani holda meningokokklarni tashuvchanlik kuzatiladi: kasallikning dastlabki ikki haftasida bemor tevarak – atrofdagilar uchun xavf tug'diradi, batsilla tashuvchilar ayniqsa xavfli. Tumov, yo'tal, aksirish bilan o'tadigan yallig'lanish belgilari bo'lgan (nazofaringit) bemor ayniqsa xavfli, bular kasallik qo'zg'atuvchilarining tez tarqalishiga imkon beradi.

Nazofaringitning asosiy alomatlari: tomoq og'riydi va achishadi, quruq yo'tal tutadi, burun bitadi, burundan shilimshiq – yiringli, ba'zan, qon aralash suyuqlik keladi, bosh og'riydi, tana harorati ko'tariladi. Bosh aylanishi, burun qonashi mumkin.

Meningokokksemiya isitma bilan boshlanadi, kasallikning 1-2 – kuni badanga noto'g'ri shaklli yulduzchalarga o'xshash katta kichik toshmalar toshadi, ba'zan mayda nuqtasimon yoki yaxlit qon quyilishi mumkin. Badanga qon quyiladigan meningokokksemiya juda og'ir kechadi, bunda yurak – tomir faoliyati buziladi, ichki organlarga qon quyiladi. Davolanish kechiktirilsa kasallikning birinchi yoki ikkinchi sutkasida bemorni o'limga olib keladi.

Meningit ham odatda to'satdan boshlanadi. Meningitga chalingan bemor kasalxonada davolanishi shart. Davolanish nechog'liq erta boshlansa, bemor uchun natijasi shunchalik yaxshi bo'ladi. Zamonaviy tibbiyotda ishlatilayotgan davolash vositalari, ya'ni antibiotiklar, qon preparatlari va ular o'rnini bosadigan preparatlar ko'p hollarda bu og'ir kasallikka qarshi muvaffaqiyatli kurashish imkoniyatini beradi.

Kasallikning oldini olish bemorni ertaroq kasalxonaga yotqizishdan iborat. Bemor kasalxonaga yotqizilguncha bo'lgan davrda u yotgan xonani shamollatish va dezinfeksiyalovchi vositalar yordamida xo'llangan mato bilan yaxshilab artib – tozalash, bemorni parvarish qilgan yaqinlari va u bilan bir xonada nafas olgan, uni yonida bo'lganlar albatta ko'p qavatli doka niqob taqqan bo'lishlari shart.

Xulosa. Yuqorida batafsil to'xtalib o'tilganidek infeksiyon kasalliklarga chalinish bilan infeksiya qo'zg'atuvchilarini tashuvchanlik orasida farq mavjuddir. *Infeksiya qo'zg'atuvchilarini tashuvchanlik* – infeksiyon kasallik qo'zg'atuvchilarining sog'lom kishi organizmida saqlanib qolishi va tashqi muxitga chiqib turishidir. Kasallikni boshidan kechirib tuzalayotgan

(rekonvalessent) kishilar ham tashuvchi bo`lishi mumkin. Kasallik qo`zg`atuvchi bakteriyalarni tashuvchanlik – bakteriya tashuvchi, kasallik qo`zg`atuvchi viruslarni tashuvchanlik – virus tashuvchi deyiladi. Tashuvchanlikning qancha vaqt davom etish muddati turlicha. Mikroblarni ko`payishi uchun qulay sharoit bo`lmaganda u bir necha xaftada tugaydi. Bunday holat ko`pincha bemor bilan muloqotda bo`lgan sog`lom va kasallikdan tuzalgan kishilarda uchrashi mumkin. Uzoq muddat, hatto yillab davom etadigan, surunkali ineksiya qo`zg`atuvchisini tashuvchanlik ham mavjud. Infeksiya qo`zg`atuvchisini tashuvchanlikni epidemiologik jixatdan ahamiyati katta, chunki o`z vaqtida aniqlanmagan va ajratib qo`yilmagan infeksiya tashuvchilar ushbu kasalliklarni tashqi muxitga tarqatuvchi manba bo`lib qolishi mumkin. Agar ular ommaviy joylarga boradigan bo`lsa birdaniga juda ko`pchilikni zararlashlari mumkin. Hozirgi davrning eng global muammosi bo`lib turgan koronavirus pandemiyasining tarqalishi ham huddi shu usulda ro`y berdi va ko`rib turganingizdek butun dunyoni qisqa vaqt ichida egallab oldi. Yechim sifatida barchani o`z uyida qoldirib, ularni kasallikni tashuvchilaridan aloxidalash chorasi qo`llanilmoqda va bu eng to`g`ri yo`ldir. Tashuvchi deb taxmin qilinganlar esa – aloxida kuzatuv ostiga olinib, boshqalardan izolyatsiya qilinmoqda.

Bizlar, XXI asrning baloi – ofati bo`lgan koronavirus pandemiyasi misolida bunday turdagi yuqumli kasalliklarning tarqalishi va oqibatlarini nechog`liq xavfli ekanligini o`z ko`zimiz bilan ko`rib, guvohi bo`lib turibmiz. XXI asrning vabosi – OITS (СПИД) deyilgan edi, ammo u tarqalishi jixatidan koronavirus pandemiyasidan ortda qolib, tibbiyotning ikkinchi darajali muammosiga aylandi.

FOYDALANILAGAN ADABIYOTLAR

1. Поль Брегг, Патрисия Брегг, “Соғлом юрак” Тошкент “Турон замин зиё” 2014 йил, 124-саҳифа, Шифокор тоза сув,
2. “Тиббиёт энциклопедияси” Тошкент 2006 йил.
3. “Саломатлик энциклопедияси” Тошкент 2002 йил.
4. Н.К. Аҳмедов, “Одам анатомияси” Тошкент “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти 2005 йил.
5. Ф.Г.Дж. Хейхоу, Д.Кваглино “Гематологическая цитохимия” перевод с английского Е.В. Самочатовой, Москва “Медицина” 1993 год.
6. А.С. Мадрахимов, “Ибн Сино шифобахш ўсимликлар ҳақида” Тошкент “Меҳнат” 1990 йил.
7. Х.Х. Холматов, З.Х. Ҳабибов, “Ўзбекистоннинг шифобахш ўсимликлари” Тошкент, “Медицина”, 1976 йил.